

HISTÓRIA E MEMÓRIAS: A CONSTRUÇÃO DO DISTRITO DE TORRES DO CUPIJÓ NA PERSPECTIVA DE UM ENSINO APRENDIZAGEM EM SALA DE AULA.

[Ciências Humanas, Volume 28 – Edição 135/JUN 2024 / 10/06/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.11549235

Rosana Louzada da Silva¹

Milvio da Silva Ribeiro²

RESUMO:

A presente pesquisa visa investigar e analisar a construção e formação do Distrito de Torres do Cupijó e traz como principal objetivo conhecer as contribuições e construção da formação do distrito de Torres, levando em consideração o ensino e aprendizagem. A metodologia utilizada será em duas etapas. A primeira coleta de dados que será através de documento, entrevista e pesquisa de campo, e a segunda etapa será a análise de dados. E as hipóteses a serem alcançadas é de que essa pesquisa consiga trazer a construção e formação do nosso distrito de Torres do Cupijó, para que possa contribuir para educação Cametaense. Que sirva como

inspiração para outros profissionais.

Palavras-Chave: História, Memória, Aprendizagem e Ensino.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa intitulada “HISTÓRIA E MEMÓRIA: A construção e formação do distrito de Torres do Cupijó na perspectiva de um ensino aprendizagem em sala de aula” apresenta uma análise bibliográfica sobre a História e a Memória, realizada acerca do processo de construção de história e memórias de uma determinada comunidade dentro do ambiente escolar, sendo esse processo como um papel importante e determinante na trajetória acadêmica dos estudantes.

Para tanto, ao longo deste trabalho, serão discutidas as origens históricas da Memória e da História onde abordaremos os principais autores como Pollack (1989), Nora (1993) e Halbwachs (2004), percebemos que a memória precisa ser compartilhada para que não se perca no tempo. No entanto, à medida que o tempo vai passando as memórias correm riscos de serem esquecidas.

Diante disso, consideramos que este trabalho tem como hipótese a ausência de material pedagógico e registros oficiais em relação a trabalhos acadêmicos com o referido tema, que essa ausência faz com que se torne impossível para ser trabalhado e conhecido no ambiente escolar e social. No entanto a falta de registros referente ao tema proposto faz com que a aprendizagem escolar tenha desafios e resistência as práticas inovadoras, ao contrário a aprendizagem escolar, quando são alinhadas as práticas pedagógicas como inclusivas e reflexivas, têm o potencial de promover o potencial acadêmico e pessoal mais significativo nos estudantes.

Assim, evidencia-se como problema de pesquisa: Como as diferentes perspectivas estão relacionadas na falta de interesses em registros, documentos e materiais acadêmicos na formação e construção do distrito de Torres? Está relacionada por falta de interesses políticos e sociais no distrito de Torres? Tendo em vista esses materiais ou documentos na perspectiva da aprendizagem escolar influenciam nas práticas pedagógicas e como podem ser aplicadas para promover um aprendizado mais abrangente e significativo.

Ante a hipótese e o problema levantado acima levantados, redirecionamos o objetivo geral no sentido de: Conhecer e compreender a construção e formação do distrito de Torres do Cupijó, com a sua relação com o processo ensino aprendizagem em sala de aula. Identificando como essas perspectivas podem ser aplicadas para aprimorar o processo aprendizagem, proporcionando uma visão mais abrangente e significativa da aprendizagem dos alunos. Enquanto os objetivos específicos tendem a: identificar a importância da história e memória do distrito de Torres do Cupijó para a educação do município do Cametá; associar o ensino aprendizagem com a construção e formação do distrito de Torres; potencializar aos alunos, professores e comunidade em geral a grande dimensão em conhecer a história e memória da sua construção.

Nesta direção, entendendo que a história e memória se tornam na aprendizagem uma prática intrínseca ao processo educativo, desempenhando um papel central na orientação das práticas pedagógicas do desenvolvimento do aluno. A pesquisa em questão portanto, surge não apenas como uma necessidade, mas como uma urgência, buscando preencher lacunas existentes na comunidade, oferecendo uma construção histórica junto a aprendizagem escolar e ao cenário educacional. Finalmente, o estudo se justifica pelo potencial contribuição a comunidade Cupijoense, educadores, acadêmicos,

gestores escolares e demais sujeitos da educação. Cabe ressaltar a relevância social do estudo, uma vez que seus resultados poderão contribuir consideravelmente com reflexões para a melhoria do ensino aprendizagem.

Dadas essas questões, a linha de pesquisa utilizada é currículo e ensino, a qual se define como um campo de pesquisa científica, vinculado ao desenvolvimento da pesquisa que visa produzir novos conhecimentos sobre o currículo e análise das diversas dimensões dos processos de ensino em todos os níveis.

METODOLOGIA

Tendo como metodologia adotada neste estudo é qualitativa e informativa, fundamenta-se em investigação bibliográfica e evidenciando os instrumentos as técnicas como a coletas de dados como entrevistas, questionários, documentos e monumentos patrimoniais, tendo como sujeitos da pesquisa, moradores e ex moradores do distrito de torres mais antigos e alunos do 9º ano de ensino fundamental maior da EMEIF Prefº. Júlio Daniel dos Santos, reflete o estudo das experiencias vividas do homem em termos não mesuráveis.

Será abordada no trabalho a pesquisa histórica, esse método vem se tornando importante para o conhecimento científico contextualizado, pois se trata de um processo de sistematização de eventos para aprofundamento do campo teórico. Segundo (Tashakkorj; Teddlje, 2003). Ela é primordial para um método interativo subjetivo e complexo.

A pesquisa, utilizará os instrumentos de coleta de dados como entrevista e a coleta de documentos. A técnica de entrevista é uma que utiliza perguntas como o entrevistado em busca de informações específica caixa, assim fazendo a coleta de dados e de diagnóstico e orientação

ponto em seguida ela possibilita a obtenção de dados referente aos mais diversos aspectos envolvidos na pesquisa e em seguida sendo a mais eficaz para a pesquisa. A Entrevista foi focalizada mantendo o foco num tema específico mantendo entusiasmo no assunto. Outra técnica utilizada na pesquisa é a documental que busca arquivos de registros estatísticos, diários, biografias, jornais revistas entre outros que possa ajudar de qualquer forma na pesquisa.

PRESSUPOSTO TEÓRICO

A Memória coletiva encontra seu lugar na tradição e ao mesmo tempo, dinamiza as tradições, sendo essa memória a ter uma forte tendência em transformar os fatos do passado em imagens e ideias sem rupturas.

A Memória coletiva é assim definida como um conceito historiográfico definido como um repositório abstrato de informações diferentes a uma comunidade, grupo ou lugar que se constitui a partir de memórias individuais em seu processo de interação social.

A respeito dessa memória coletiva que foi retomada pelo historiador alemão Pierre Nora a respeito da memória, particularmente o conceito de lugar de memória, relacionando-se às contribuições pioneiras do sociólogo francês Maurice Halbwachs (1887-1945), a respeito de memória coletiva, retomadas pelo historiador alemão Andreas Huyssen e atualizadas por Michel Pollak, com o intuito de explorar as interfaces entre estes campos, contribuindo para futuras pesquisas.

Nesta perspectiva o grande historiador Thompson este declara que “A história oral foi instituída em 1948 como uma técnica moderna de documentação histórica, quando Allan Nevins, historiador da universidade de Columbia, começou a gravar as memórias de personalidade importantes da história norte- americana. (Oral History association- EUA;

Thompson,2002, p.89 *Apud Alves,2016 p.03*).

Thompson (2002) avança a discussão lembrando que no decorrer de duas décadas esse foi o grande mote da 'história oral' nos Estados Unidos, e que "A partir da década de 1970 este método foi vigorosamente revivido em relação á história dos índios, a história dos negros e ao folclore estendido a novos campos, tal como histórias de mulheres". (Thompson, 2002, p. 89 *Apud Alves, 2016, p05*).

Assim, nas palavras de Thompson a história oral faz compreender sobre tudo a gama de possibilidades que ela oportuniza, e sistematizada.

A história oral é uma história construída em torno de pessoas. Ela lança a vida dentro da própria história isso alarga seu campo de ação. Admite heróis vindos não só dentre os líderes, mas dentre a maioria desconhecido do povo. Estimula professores e alunos a se tornarem companheiros de trabalho. Traz a história para dentro da comunidade e extrai a história de dentro da comunidade. Ajuda os menos privilegiados, e especialmente os idosos, a conquistar dignidade e autoconfiança. Propicia o contato – e, pois, a compreensão – entre classes sociais e entre gerações. E para cada um dos historiadores e outros que partilhem das mesmas intenções ela pode dar um sentimento de pertencer a determinado lugar e a determinada época. Paralelamente, a história oral propõe um desafio aos mitos consagrados da história, ao juízo autoritário inerente a sua tradição. E oferece

os meios para uma transformação radical no sentido social da história. (Thompson, 2002, p. 04).

Thompson definiu a história oral como sendo a interpretação da história e das mudanças ocorridas nas sociedades e culturas através de relatos orais em que aparecem as lembranças e experiências e que estas são registradas pelo sentido auditivo de quem registra. Compreende também a história oral pelo seu caráter interdisciplinar, pois demonstra a interação humana transcendendo todas as barreiras das disciplinas que permeia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para tanto esta pesquisa busca conhecer e compreender o processo histórico da construção e formação do distrito de torres do Cupijó. E assim conhecer as contribuições para a construção do distrito do Torres, levando em consideração o ensino aprendizagem. Para que a pesquisa consiga trazer a história e memória da construção do distrito Torres para que assim possa contribuir para educação cametaense, sirva também como inspiração para outros profissionais.

A Pesquisa está ocorrendo no município de Cametá-PA, no Distrito de Torres do cupijó está localizado as margens do rio Cupijó como sendo um de seus distritos. Tendo como sujeitos pessoas mais idosas como moradores ou ex- moradores do distrito de Torres e alunos do 9º ano do ensino fundamental da EMEIF. Prefº. Júlio Daniel dos Santos.

A História e Memória: "a memória é a vida, sempre carregada por grupos vivos, estando em permanente evolução [] a história é a reconstrução, sempre

problemática e incompleta. (Nora,1993; p.09 *apud* Vieira,2015, p.05.)

Para tanto, aproximar os alunos, professores e comunidade ao acesso aos materiais e documentos que registrem as histórias e memórias da construção e formação do distrito de Torres do Cupijó, para que possam conhecer. Com a construção e formação do distrito de Torres do Cupijó, possa ser uma possibilidade de ensino aprendizagem para que a comunidade possa se ver e sentir-se como protagonista dessa história. E assim contribuir com grande relevância social do estudo, uma vez que seus resultados poderão contribuir consideravelmente com reflexão para a melhoria do ensino aprendizagem e ajudarão em futuras pesquisas.

REFERÊNCIAS

HALBWACHS, Maurice. **A Memória Coletiva**. São Paulo: Centauro, 2004.

NORA, Pierre. **“Entre memória e história: a problemática dos lugares”**. Projeto História. Revista do programa de estudos pós graduados em História e do Departamento de História da PUC- SP, n.10. São Paulo, dez-1993.

POLLAK, Michael. **“Memórias, esquecimento, silêncio**. In: Estudos Históricos

2.3. Rio de Janeiro,1989.

LEGOFF, Jacques. **História e Memória** .1988.

THOMPSON, Paul. **A voz do passado: história oral**. Tradução: Lolo Lourenço de Oliveira. Rio de Janeiro – RJ: Paz e Terra, 3ª Edição, 2002.

¹Rosana Louzada da Silva
Graduação em licenciatura plena em História pela universidade federal do
Pará -UFPA(2009). Especialização em Metodologia de Ensino de história e
geografia pelo Centro Universitário Internacional – UNINTER (2014).
Graduação em Pedagogia pelo centro de universitário Leonardo da Vinci-
UNIASSELVI (2022). Mestranda no programa de pós-graduação em
Ciências da Educação pela faculdade de Ciências Sociais Interamericana -
FICS.

²Prof. Milvio da Silva Ribeiro.
Doutor em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da
Universidade Federal do Pará – PPGEO/UFPA. Professor na Faculdade de
Teologia, Filosofia e Ciências Humanas Gamaliel – FATEFIG, Pedagogo;
Geógrafo, E-mail: milvio.geo@gmail.com, Orcid: [https://
orcid.org/0000-0002-1118-7152](https://orcid.org/0000-0002-1118-7152)

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/
expediente](http://revistaft.com.br/expediente)

Venha fazer
parte de nosso
time de revisores

reflete o número também!
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil